

Wychowanie dla sztuki i poprzez sztukę w odniesieniu do aktualnej teorii Floriana Znanieckiego

Joanna Niewiadomska-Kocik

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie

ORCID: 0009-0004-4866-1884

Abstract

Education for the art and through the art in relation to the present theory of Florian Znaniecki

Education through and for the arts is still an open and reflective topic. We point to two methods of education. The first concerns the education and training of art recipients in such a way that they are able to relate to art with due respect and to know and experience it properly. The second method consists of stimulating and developing creative activity.

Education through art is the stimulation of self-expression, the reception of works of art. on the personality of man, his mentality, emotionality, social sensitivity to other areas of life. The educational function is normative, regulatory, integrative. It influences life choices, is a source of attitudes, choices.

Education in art, i.e. preparing the recipient for the correct interpretation of works of art and acquiring an aesthetic culture, is also very important. The pilot changes in music art education have provided plenty of evidence of the validity

*Joanna Niewiadomska-Kocik, dr; doktor nauk społecznych; nauczyciel fortepianu w Państwowej Szkole muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie; dyrektor szkoły muzycznej, Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych, wicedyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w latach 2015-2016; autorka publikacji naukowych z dziedziny socjologii kultury, socjologii muzyki, socjologii edukacji artystycznej prezentowanych w wydawnictwach krajowych i zagranicznych m.in. *Autonomia szkoły jako czynnik niezbędny do jej twórczego rozwoju*, *Środowisko rodzinne jako czynnik stymulujący u dziecka potrzebę obcowania ze sztuką*, *Dom rodzinny Michała Kleofasa księcia Ogińskiego (1765-1833)*. *Najważniejsze kierunki zmian w szkolnictwie artystycznym muzycznym w Polsce w latach 2012-2016*.*

jnkocik@tlen.pl

Facta Ficta.

Journal of Theory, Narrative & Media

OPEN ACCESS

of activities designed to both educate through art and to art. It is innovative to relate these activities in the context of the sociology of upbringing and the thought of Florian Znaniecki.

Following the message of this theory, it should be stated that the process of pilot changes treated upbringing as a social activity, where the subject was the pupil, as a candidate for a member of a social group, either a group of professional musicians (performers, composers) or an audience – conscious recipients. The aim of such upbringing was to prepare a young adept of the arts to perform the role of a member of a group. The new role of the chamber musician, the student playing in bands, corresponds to Znaniecki's theses, which state that the aim of upbringing a candidate for group membership should be to mould the individual members of the group towards their socialisation, so that they are capable of creating, cooperating with, subordinating and leading. The aspect of participation in culture as a manifestation of upbringing was taken up by Florian Znaniecki at the beginning of the 20th century and does not lose its relevance despite the transformations in 21st century society.

Key words: sociology of culture, sociology of music, artistic education, music education, pilot experiment, upbringing

Wprowadzenie

Wychowanie przez sztukę i do sztuki jest nadal tematem otwartym i poddawanym refleksji. Pierwsza z metod wychowawczych dotyczy wychowania i kształcenia odbiorców sztuki w taki sposób, aby byli oni zdolni do odnoszenia się do sztuki z należytyym szacunkiem i do właściwego jej poznania i przeżywania. Druga metoda opiera się na pobudzaniu i rozwijaniu twórczej aktywności. Oba aspekty polegają na uspołecznianiu ludzi i winny być rozwijane w poczuciu wolności i w odniesieniu do ideałów.

Wychowanie przez sztukę to pobudzanie autoekspresji, recepcji dzieł na osobowość człowieka, jego mentalność, uczuciowość, wrażliwość społeczną na inne dziedziny życia. Funkcja wychowawcza sztuki ma charakter normatywny, regulacyjny, integracyjny. Wpływa na wybory życiowe, jest źródłem postaw, wyborów. Efektywność jej jest większa wtedy, kiedy sztuka zamiast pokazywać, co człowiek robić powinien, wskazuje jedynie możliwości i sposoby działania. Wyznacznikiem jest dzieło sztuki, będące czynnikiem przeobrażeń społeczno-kulturowych i artysty.

Bardzo ważne jest też wychowanie do sztuki, czyli przygotowanie odbiorcy do właściwej interpretacji dzieł i nabywanie kultury estetycznej. Jak pisał Stefan Szuman: „dzieło sztuki przenikając nas, docierając do głębi naszego jestestwa, przekształca, a w rezultacie wzbogaca i pogłębia naszą osobowość, wychowuje nas” (Szuman 1990: 22).

Przedmiotem niniejszego artykułu jest przedstawienie zakresu działań pilotażowych programowych realizowanych w szkolnictwie artystycznym muzycznym w latach 2012-2016. Celem zaś jest wskazanie działań pilotażowych, dzięki którym wychowywano do sztuki i poprzez sztukę w odniesieniu do teorii wychowania Floriana Znanieckiego. Analizowany materiał został zebrany podczas badań empirycznych przeprowadzonych w okresie od lipca 2012 roku do października 2020 roku. W badaniach zastosowano metody

jakościowe: analizę tekstu, obserwację uczestniczącą z zastosowaniem techniki wizualizacji, wykorzystano także metodę *casestudy* (studium przypadku), analizę danych zastanych (*DeskResearch*), w tym analizę dokumentów osobistych i analizę dokumentów instytucji.

Wyzyskano technikę obserwacji uczestniczącej, prowadząc rozmowy z dyrektorami i nauczycielami szkół pilotażowych, z doradcami metodycznymi, z autorami podstaw programowych, a także z rodzicami dzieci, które zostały objęte działaniami pilotażowymi. Wykorzystano zdjęcia archiwalne wykonywane podczas przeprowadzania badań. Dokonana została analiza publikacji naukowych, popularno-naukowych i innych związanych z omawianą tematyką. Szczególnej analizie poddano prawo ustanowione przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla szkolnictwa muzycznego w latach 2012-2016. W ramach analizy danych zastanych badaniu zostały poddane programy wizyt studyjnych w szkołach pilotażowych, statuty szkół pilotażowych, materiały powstałe w wyniku powstawania podstaw programowych, raporty dotyczące szkolnictwa muzycznego, sprawozdania z działalności merytorycznej Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych w latach 2012-2016, w tym z działalności doradców metodycznych.

Szkolnictwo artystyczne

System szkolnictwa artystycznego to ponad 630 szkół i placówek artystycznych oraz osiemnaście uczelni, w których kształci się blisko 81 tys. uczniów i ponad 14 tys. studentów. Szkolnictwo artystyczne tworzy odrębny system kształcenia, w stosunku do systemu kształcenia ogólnego. Nadzorowane jest przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Organem prowadzącym dla szkół publicznych jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Jednostki Samorządu Terytorialnego, a w przypadku szkolnictwa artystycznego (z uprawnieniami lub bez uprawnień) są to stowarzyszenia, fundacje, związki wyznaniowe, osoby prywatne. Zadania organu sprawującego nadzór nad szkołami artystycznymi stopnia podstawowego i średniego sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej. W latach 2007-2017 funkcjonowała publiczna placówka dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół artystycznych Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych.

Nauka odbywa się w oparciu o podstawy programowe kształcenia w zawodach artystycznych aktora cyrkowego, aktora scen muzycznych, animatora kultury, bibliotekarza, muzyka, plastyka i tancerza. Początki systemu szkolnictwa artystycznego muzycznego datuje się na wiek XVIII, a pomysłodawcą jego był krakowski duchowny, pedagog i teoretyk hrabia Wacław Sierakowski,

który postulował utworzenie szkoły muzycznej dla „początkujących”, „postępujących” i „doskonałych”. Na przestrzeni wieków odnajdujemy wśród twórców, reformatorów szkolnictwa muzycznego nazwiska Wojciecha Bogusławskiego, Józefa Elsnera, Karola Szymanowskiego, Janusza Miketty, Stanisława Kazuro, Stefana Śledzińskiego. Szkoły muzyczne I i II stopnia stanowią około 80% wszystkich szkół artystycznych w Polsce. Kształcą w zakresie tylko muzycznym bądź też są to szkoły muzyczne z pionem ogólnokształcącym. Szkoły muzyczne I i II stopnia kształcące tylko w zakresie muzycznym edukują w cyklach sześcioletnich i czteroletnich. Szkoły muzyczne realizujące kształcenie ogólne i kształcenie artystyczne dzielą się na ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia i ogólnokształcące szkoły muzyczne II stopnia. System szkół muzycznych, tak jak każdy system szkolny, pełni funkcję dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą, ale w przypadku szkolnictwa artystycznego bardzo ważna jest funkcja promocyjna, środowiskowa.

Szkoły muzyczne pełnią różne funkcje. Przede wszystkim edukują muzycznie dzieci i młodzież, oczywiście te osoby, które mają ku temu predyspozycje. Aby osiągnąć sukces, potrzebna jest motywacja młodego adepta sztuki muzycznej, a w zasadzie jego całej rodziny, ponieważ organizacja zajęć codziennych, strategia czasowego pogodzenia wszystkich zajęć jest dziełem nie tylko rodziców, ale często też dziadków i opiekunów. Funkcja ta nierozzerwalnie związana jest z monitorowaniem postępów w nauce, wymaga pomocy rodziców, starszego rodzeństwa. Często w odniesieniu do tej funkcji posługujemy się refleksją, że uczniowie mają nadmiar obowiązków i to nie tylko związanych ze szkołą muzyczną, ale także z dodatkowymi zajęciami typu jazda konna, hokej, piłka itp. I nie chodzi tu o brak czasu na ćwiczenie na instrumencie. Obserwuje się nadmiar bodźców u dzieci spoglądających na zegarek, czy nie spóźnią się na kolejne zajęcia, niemogących się skoncentrować, wierzących się na krześle, niespokojnych. Funkcja związana z edukacją muzyczną zakłada różnorodny przebieg procesu kształcenia, który czasami odbywa się poprzez zmianę instrumentu, nauczyciela, bądź też w najgorszym przypadku rezygnacją z edukacji. Zapewne nie wszyscy podzielają zdanie, że rezygnacja jest najgorszym przypadkiem, ale odnieśmy się do korzyści związanych z tą funkcją – do umuzykalnia, konsekwentnego dążenia do celu czy też umiejętności gospodarowania czasem, a więc do wartości skutkujących w dorosłym życiu.

Inne funkcje związane są z przebiegiem procesu dydaktycznego, działaniami opiekuńczymi i wychowawczymi. Funkcje te podyktowane są opieką wysoce wyspecjalizowanej kadry i relacjom mistrz-uczeń, czyli elementowi który wyróżnia ten rodzaj edukacji. Nie mamy tu na myśli tylko i wyłącznie walorów artystycznych, ale przede wszystkim uwarunkowania społeczne. To mistrz troszczy się o właściwe instrumentarium, pomaga w realizacji innych

przedmiotów, służy radą w wyborze ścieżki rozwoju, monitoruje sytuację domową, wytwarzając ze swoim podopiecznym silną więź trwającą w jego dorosłym życiu. Te funkcje edukacyjno-opiekuńcze wpływają na wychowanie młodego adepta sztuki muzycznej, który nie tylko poznaje tajniki gry na instrumencie czy w śpiewie, ale też reguły dobrego wychowania i zasady społeczne panujące w środowisku muzycznym. Mimo że część uczniów nie będzie wykonywać tego zawodu, to jednak reguły postępowania w środowisku artystycznym procentują w ich dorosłym życiu.

Trzeci obszar dotyczy współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym, ponadto społecznym, a także innych szkół artystycznych, uczelni muzycznych i związany jest z funkcją promocyjno-środowiskową. Funkcje promocyjne są szalenie ważne. Od tego jak jest szkoła postrzegana w danej społeczności, czyli jaką prowadzi działalność zależy jej byt, rekrutacja, zaangażowanie społeczności w jej funkcjonowanie. Szkoły muzyczne są dla lokalnych małych ojczyzn „perłą w koronie”, dotowaną przez lokalne samorządy, które zlecają organizację wydarzeń artystycznych szkołom muzycznym, będącym gwarantem wysokiego poziomu kultury. To tutaj wśród wykwalifikowanej kadry młodzi adepci otrzymują najlepszy wzór zachowań (choćby na scenie). Także ich rodziny i przedstawiciele danego środowiska wkraczają w obszar ekskluzywnych doznań artystycznych i zachowań. Fenomenem jest fakt, iż te same dzieci, które w szkołach ogólnokształcących hałasują po przekroczeniu progu szkoły muzycznej zachowują się zgoła odmiennie. Nic dziwnego, że placówki oświatowe z danego miasta chętnie przyprowadzają dzieci do szkół muzycznych np. na poranki muzyczne. Szkoła muzyczna motywuje do kreatywnego zapoznawania się z tajnikami sztuki muzycznej, podkreślając zalety tego typu edukacji artystycznej.

Jak zatem widać, jedną z ról jest społeczna funkcja edukacji muzycznej wyrażająca się w integracji rodzin uczniów i środowiska lokalnego wokół działań szkół muzycznych, które wychowują i przekazują zasady społeczne panujące w środowisku muzycznym.

Zmiany w szkolnictwie artystycznym w latach 2012-2016

Zmiany pilotażowe w szkolnictwie artystycznym posiadały wartości artystyczne i społeczne, będące odpowiedzią na oczekiwania środowiska szkolnictwa artystycznego. Podyktowane były dynamicznie zmieniającymi się wyzwaniem rynku pracy, tendencjami demograficznymi, obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego, rozwojem nowych technologii. Ważną przesłanką było także zobowiązanie ustawowe wprowadzenia w szkolnictwie artystycznym do 2014 roku Krajowej Ramy Kwalifikacji, która obligowała do opisania efektów

kształcenia w szkołach artystycznych w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji. Zakres programowy wymagał uaktualnienia rozwiązań metodycznych, zwiększenia elastyczności w zakresie wyboru ścieżek kształcenia artystycznego, konieczności zweryfikowania treści nauczania tak, aby nie powieły się na różnych poziomach kształcenia artystycznego.

Wśród przyczyn wprowadzanych zmian leżała też duża liczba rezygnacji uczniów z dalszej edukacji w szkole artystycznej. Obciążenie zajęciami teoretycznymi i brak możliwości uczestnictwa w jakichkolwiek innych zajęciach pozalekcyjnych (brak czasu) sprawiały, że uczniowie rezygnując, ponosili przede wszystkim straty w wymiarze psychologiczno-społecznym.

Szkoły artystyczne muzyczne, plastyczne, baletowe i cyrkową objęła zmiana programowa dotycząca ramowych planów nauczania, podstaw programowych, czego wynikiem było powstanie nowych specjalności, wprowadzenie większej elastyczności w zakresie wyboru i realizacji przedmiotów, nadanie autonomii szkołom i zwrócenie szczególnej uwagi na ich tożsamość kulturową w środowisku lokalnym.

W zakresie szkolnictwa plastycznego w nowych podstawach programowych najistotniejsze kierunki zmian to większa różnorodność specjalności, otwarcie się na nowe, nowoczesne kierunki kształcenia, które podyktowane były potrzebami rynku pracy, a jednocześnie respektowanie dobrych tradycji szkół w szczególności w odniesieniu do ostatnich dwóch dekad. Zgodnie z nową podstawą programową w zawodzie plastyk wyróżniano w specjalności fotografia i film – animację filmową, fotografię artystyczną, realizację obrazu filmowego, realizacje intermedialne. Specjalizacje w specjalności formy rzeźbiarskie to: ceramika artystyczna, kamieniarstwo artystyczne i sztukatorstwo, kowalstwo artystyczne i metaloplastyka, snycerstwo, szkło artystyczne, techniki rzeźbiarskie. Z kolei aranżacja przestrzeni, lutnictwo artystyczne, meblarstwo artystyczne, projektowanie ubioru, projektowanie zabawek, tkanina artystyczna, złotnictwo to specjalizacje w specjalności formy użytkowe.

Kolejna specjalność, czyli techniki graficzne, obejmowała projektowanie graficzne, publikacje multimedialne, techniki druku artystycznego. Tradycyjne techniki malarskie i pozłotnicze, a także witraż to specjalizacje w specjalności techniki malarstwa dekoracyjnego. Techniki renowacyjne to specjalizacja renowacja elementów architektury i renowacja mebli i wyrobów snycerskich. Funkcjonowała też specjalność techniki scenograficzne, na które składały się specjalizacje takie jak charakteryzacja i wizaż, modelarstwo i dekoratorstwo, a także stylizacja kostiumu i kreacja wizerunku.

W zakresie szkolnictwa baletowego podstawy programowe poszczególnych przedmiotów obowiązkowych dla zawodu tancerz obejmowały zajęcia zawarte w nowym ramowym planie nauczania, a więc: zajęcia taneczne, taniec klasyczny, taniec współczesny, taniec ludowy i charakterystyczny, taniec dawny,

moduły zajęć uzupełniających, rytmika, umuzykalnienie, audycje muzyczne, historia tańca, zasady charakteryzacji.

Także nowa podstawa programowa dla szkoły sztuki cyrkowej uwzględniła skrócenie cyklu kształcenia z czterech do trzech lat, wprowadzenie zajęć uzupełniających jako obowiązkowych zajęć edukacyjnych, które obejmowały: techniki cyrkowe (akrobatyka, gimnastyka, ekwilibrystyka, żonglerka), techniki taneczne, elementy gry aktorskiej oraz pantomimę. Pozostałe obowiązkowe zajęcia edukacyjne dotyczyły specjalności artystycznej, podstawy charakteryzacji oraz historii cyrku. Zmiana obejmowała stworzenie podstawy programowej dla nowego przedmiotu – pantomima (dla kandydatów kształcących się w specjalności artystycznej mim) i likwidację przedmiotu jeździectwo w ramach nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych.

Zmiany merytoryczne dotyczyły szkolnictwa artystycznego, jednak tylko w przypadku szkolnictwa muzycznego, gdzie zakres zmian był największy, poprzedzono je działaniami pilotażowymi.

Zmiany programowe w szkolnictwie muzycznym I i II stopnia

Główne kierunki zmian w zakresie szkolnictwa muzycznego I stopnia dotyczyły dwutorowości kształcenia i wzmocnienia umuzykalniającej roli szkolnictwa muzycznego I stopnia. Wprowadzono dział instrumentalny i muzykowania zespołowego. Nowe rozwiązania miały umożliwić na etapie szkoły muzycznej I stopnia równoczesne kształcenie zarówno przyszłych artystów, jak i świadomych odbiorców sztuki, ucząc pracy w zespole. Połączono treści przedmiotów kształcenie słuchu i rytmika (realizowanych w klasach I-III w cyklu sześcioletnim) w przedmiot rytmika z kształceniem słuchu oraz przedmiotów kształcenie słuchu i audycje muzyczne (realizowanych od klasy drugiej cyklu czteroletniego lub klasy czwartej cyklu sześcioletniego) w przedmiot kształcenie słuchu z audycjami muzycznymi. Dla uczniów z klasy pierwszej, drugiej i trzeciej cyklu sześcioletniego wprowadzono realizację zespołu o różnorodnym charakterze. Zadbano o rozwijanie uniwersalnych kompetencji i dostosowanie kształcenia do potrzeb wynikających ze zmian we współczesnym społeczeństwie. Wprowadzono bogaty wachlarz zajęć indywidualnych poszerzający ofertę edukacyjną szkoły zgodnie z indywidualnymi potrzebami uczniów. Zajęcia umuzykalniające dla kandydatów do szkoły stały się priorytetem w działaniach rekrutacyjnych. Godziny do dyspozycji dyrektora przeznaczono na zwiększenie wymiaru zajęć wymienionych w ramowym planie nauczania lub na wprowadzenie innych zajęć artystycznych.

W zakresie szkoły muzycznej II stopnia wprowadzono nowe specjalności i specjalizacje typu instrumentalistyka jazzowa, wokalistyka jazzowa,

instrumentalistyka rozrywkowa i wokalistyka jazzowa. Dodano zajęcia uzupełniające w ramach specjalności zawodowej. Dla poszczególnych specjalności i specjalizacji określono od trzech do pięciu zajęć obligatoryjnych. Wprowadzono moduły rozszerzające w trzech kategoriach: słuchowych, praktycznych i ogólnomuzycznych. Zwrócono szczególną uwagę na kameralistykę i studia orkiestrowe dla uczniów grających na instrumentach orkiestrowych. Przedmiotom nadano charakter użytkowy, jak np. zasady muzyki z elementami edycji nut. Także w szkole II stopnia w ramowym planie nauczania przeznaczono godziny do dyspozycji dyrektora.

Pilotaż w szkolnictwie muzycznym

Wprowadzenie zmian w szkolnictwie muzycznym poprzedzono pilotażem, do którego przystąpiło 3 września 2012 r. 17 szkół muzycznych I stopnia: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Emila Młynarskiego w Augustowie, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych I i II stopnia im. Stanisława Moniuszki w Bielsko-Białej, Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. prof. Jerzego Żurawlewa w Bochni, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Bytomiu, Szkoła Muzyczna I stopnia w Dobczycach, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Juliusza Zarębskiego w Inowrocławiu, Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kolbuszowej, Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Krzysztofa Komedy w Lubaczowie, Zespół Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Olsztynie, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w Piszku, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie, Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia nr 4 im. Karola Kurpińskiego w Warszawie i Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia nr 5 im. Henryka Wieniawskiego w Warszawie. Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej do udziału w pilotażu zaprosił szkoły, które wykazywały się nowatorskimi metodami nauczania i aktywnością artystyczną w środowisku lokalnym. Pilotaż realizowany był na zasadzie eksperymentu.

1 września 2013 r. dziewięć szkół muzycznych II stopnia przystąpiło do zmian pilotażowych. Były to: Zespół Szkół Muzycznych im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych I i II stopnia im. Stanisława Moniuszki w Bielsku-Białej, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku, Państwowa

Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Juliusza Zarębskiego w Inowrocławiu, Zespół Szkół Muzycznych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Krośnie, Zespół Szkół Muzycznych w Poznaniu, Zespół Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie, Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu i Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy.

Nowe podstawy programowe opublikowano 6 sierpnia 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 1039) i wprowadzono je od 1 września 2014 r. Nowe ramowe plany nauczania opublikowano 20 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 785). Zaczęły realizować je wszystkie szkoły muzyczne, plastyczne, baletowe i szkoła cyrkowa od 1 września 2014 r. Zgodnie z potrzebą środowiska artystycznego i na skutek zobowiązania nałożonego przez Radę Szkolnictwa Artystycznego w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczął się pilotaż oceniania punktowego realizowany przez szkoły pilotażowe.

Funkcja wychowawcza muzyki

Już Platon twierdził, że muzyka jest jednym z podstawowych warunków wychowania dobrego i cnotliwego obywatela. Piękno i harmonia zawarte w muzyce przekładały się na mądrość, męstwo i rozwagę w działaniach jednostek. Wychowaniu służyły tylko pewne określone typy skali muzycznych. Arystoteles wskazywał na wychowawcze funkcje sztuki dźwięków, doszukując się w nim użytecznego wymiaru. Siła wychowawczej funkcji muzyki miała przede wszystkim polegać na doborze odpowiednich tonacji, a tym samym wywołaniu stanów przyjemnych dla człowieka i umożliwianiu wytchnienia po wysiłku i pracy.

Możemy mówić o dwóch aspektach wychowawczych, a mianowicie wychowaniu przez sztukę i dla sztuki, chociaż istnieją poglądy, wyróżniające trzy obszary wychowawcze: wychowanie do sztuki (przygotowanie do obcowania ze sztuką), drugi związany z uprawianiem sztuki i trzeci przygotowuje odbiorcę do rozumienia wartości sztuki i jej odczuwania (Morawski 1965: 77).

Wychowanie przez sztukę to pobudzanie autoekspresji, recepcji dzieł. Natomiast wychowanie do sztuki to nic innego jak przygotowanie odbiorcy do właściwej interpretacji dzieł. Funkcja wychowawcza ma charakter normatywny, regulacyjny, integracyjny, wpływa na wybory życiowe. Efektywność tej funkcji jest większa wtedy, kiedy sztuka zamiast pokazywać, co człowiek robić powinien, wskazuje jedynie możliwości i sposoby działania. Wyznacznikiem jest dzieło sztuki, będące czynnikiem przeobrażeń społeczno-kulturowych i artysty. Takie oddziaływanie jest skuteczniejsze, niż zakazy i nakazy (Krawczak 2013: 213).

Florian Znaniecki (1882-1958) i jego socjologia wychowania

Zmiany pilotażowe dostarczały wielu dowodów na działania mające zarówno wychować przez sztukę, jak i do sztuki. Ich genezę dotyczącą aspektu uczestnictwa w kulturze, jako przejawu wychowania odnajdujemy w tezach Floriana Znanieckiego, które – mimo iż powstały na początku XX wieku – nie tracą na aktualności.

Florian Znaniecki był wybitnym przedstawicielem socjologii humanistycznej, w której szczególną rolę pełni spuścizna w zakresie socjologii wychowania zawarta w dwóch tomach wydanych w latach 1928-1930, opatrzonych tytułami *Socjologia wychowania* t. I *Wychowujące społeczeństwo*, t. II *Urabianie osoby wychowanka*. Inne jego dzieła odnoszące się do sfery socjologii wychowania to *Chłop polski w Europie i Ameryce* (1918-1920) oparty na autobiograficznych dokumentach osobistych emigrantów polskich i *Wstęp do socjologii* (1922).

Znaniecki, po powrocie do niepodległej Polski w 1920 r. z sześciolatniego pobytu naukowego w Stanach Zjednoczonych, miał jako socjolog aspiracje przyczynienia się do odbudowy i rozwoju swojego kraju, po ponad stu letniej niewoli pod zaborami. Widział on potrzebę racjonalnych oddziaływań wychowawczych na społeczeństwo polskie, by mogło przygotować się do nowych zadań wynikających ze zmian społecznych dokonujących się w ówczesnym świecie. W sposób naukowy wyjaśnił mechanizmy procesów wychowawczych, co miało służyć praktyce racjonalnie wychowującego społeczeństwa. Według ogólnej definicji Znanieckiego wychowanie jest zaplanowaną działalnością społeczną opartą na ideałach pedagogicznych, której przedmiotem jest osobnik będący kandydatem na członka grupy społecznej. Zadaniem tej działalności jest przygotowanie osobnika do pełnego uczestnictwa w grupie, czyli urabianie. Po tym przygotowaniu będzie on chętny i zdolny do partycypacji w życiu społecznym. Aby to pełne zaangażowanie nastąpiło każdy członek grupy powinien umieć nie tylko pod czyimś kierownictwem twórczo współdziałać z innymi, ale także kierować działalnością innych. Według Floriana Znanieckiego wychowanie jest częścią sfery życia kulturalnego, terenem, na którym z faktami kulturowymi – mową, religią, wiedzą, sztuką, techniką, ekonomią, hedonistyką splatają się fakty specyficznie społeczne. Dokonuje się ono w czynnościach społecznych, które wywołują reakcje społeczne ze strony wychowanka, będącego przedmiotem wychowania. Rewolucyjny charakter teorii Znanieckiego, burzący schematy myślenia tradycyjnej pedagogiki wynikał z tego, że pedagogika była wówczas traktowana jako nauka o praktycznych regułach wychowawczych. Zdaniem socjologa istniejący system instytucji wychowawczych był skuteczny w przygotowywaniu młodzieży do pełnienia ról w dokładnie ujętych, gotowych, stałych wzorcach w statycznym, dobrze

zorganizowanym społeczeństwie. System ten był przestarzały i instytucje wychowawcze nie były w stanie przygotować młodego pokolenia do samoprzystosowania się do nieuporządkowanych, kompleksowych i szybko wrażliwych przemian. Absolwenci tych instytucji nie byli zdolni do kierowania i kontrolowania zachodzących dynamicznych przemian, ani do tworzenia nowego porządku społecznego.

Wkładem Znanięckiego w dalszy rozwój socjologii wychowania było promotorstwo prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych z tej dziedziny nauki. Znanięcki zapoczątkował rozwój dyscypliny socjologia wychowania w Polsce, co stanowiło inspirację dla jego kontynuatorów Józefa Chałasińskiego, Stanisława Bystronia, Jana Szczepańskiego. Socjologia wychowania jako odrębna teoretycznie i metodologicznie dziedzina pojawiła się w literaturze amerykańskiej dopiero w latach 50., a w zachodniemieckiej w latach 60.

Wychowanie przez sztukę i do sztuki w działaniach pilotażowych

Idąc za przesłaniem teorii wychowania Znanięckiego, należy stwierdzić, że proces zmian pilotażowych traktował wychowanie jako czynność społeczną, gdzie przedmiotem był uczeń, jako kandydat na członka grupy społecznej, bądź to grupy zawodowych muzyków (wykonawców, kompozytorów), bądź też audytorium – świadomych odbiorców. Celem takiego wychowania było przygotowanie młodego adepta sztuki do wykonywania roli członka grupy. Dokonując analizy ramowego planu nauczania, należy stwierdzić, że rozbudowany autonomiczny zakres programowy wprowadzał młodego człowieka w nowe stosunki wychowawcze, nowe role wychowawcze i grupy wychowawcze. Jak wskazują wyniki badań, wychowanie dotyczyło nie tylko dotychczasowych ról – solisty bądź też członka dużego zespołu, czyli orkiestry lub chóru. W wyniku realizacji muzykowania zespołowego, zespołów w klasach programowo najniższych w szkole I stopnia czy też rozbudowanej kameralistyki, modułów, wszelkiego rodzaju improwizacji zespołowej w szkole II stopnia powstawały nowe grupy społeczne, a ich członkowie pełnili odmienne role niż solista czy członek dużego zespołu. Dokonując analizy zapisów podstaw programowych, należy stwierdzić, że we wszystkich wymaganiach dotyczących przedmiotów, specjalności bądź też kompetencji ucznia kończącego dany etap edukacyjny podkreślana była rola, którą uczeń pełnił i wartości społeczne, jakie dzięki temu nabywał. Wnioski z realizacji wizyt studyjnych szkół pilotażowych wskazują na pakiet kompetencji społecznych takich jak współodpowiedzialność, solidarność, zrozumienie, kreatywność, pokora, dostosowanie się do poczynań pozostałych członków grupy, wzmożona komunikacja i integracja, nabywanie wspólnych wzorców estetycznych i wychowawczych, zwiększona

doza empatii, pilność w ćwiczeniu własnych partii, pracowitość, umiejętność reagowania na gesty pozostałych członków grupy, zaufanie, a więc bardzo rozbudowany i rozwojowy katalog wpływający na realizację wspólnych celów i ideałów. Badania potwierdzają, że nowa rola kameralisty, ucznia wspólnie muzykującego w zespołach koresponduje z tezami Znanieckiego o tym, że celem wychowania kandydata na członka grupy powinno być urabianie indywidualnych członków grupy w kierunku ich uspołecznienia, by byli zdolni do tworzenia, współdziałania, podporządkowania przodownikom i przodowania. Zatem celem wychowania, zdaniem Znanieckiego, jest obudzenie, rozwinięcie i utrwalenie w każdej jednostce zarodka twórczych uzdolnień zakodowanych w genotypie po to, aby swoje dążności wyrażała w solidarnej współpracy z innymi dla realizacji wspólnych ideałów.

Powyższe tezy Znanieckiego dotyczące wychowania i artystyczne konteksty wspólnego muzykowania sprawiły, że powróciło pytanie o to, czy szkoła I stopnia ma kształcić wirtuozów, czy umuzykalniać. Nie wszyscy uczniowie szkoły muzycznej I stopnia noszą się z zamiarem kontynuowania edukacji w szkole II stopnia, dlatego mowa nie tylko o grze solowej, ale o kameralistycy. Część z nich chce się umuzykalniać i ma takie postanowienie od samego początku swojej edukacji. Ważnym jest aby dziecko nabyło w szkole artystycznej wiedzę i doświadczenia, które pozwolą mu właściwie określić wartości estetyczne. W tym kontekście zmiany programowej dającej możliwość umuzykalniania dzieci i młodzieży aktualne są poglądy Znanieckiego, który twierdził:

gdy zaś raz zostanie uznana zasada, iż nie tylko istniejące dzieła sztuki mają być przechowywane, ale i nowe tworzone, w wychowaniu estetycznym pojawia się dążenie do wyrobienia zdolności twórczych. Choć z początku granice twórczości są zakreślone przez tradycyjne wzory, z czasem jednak ocena pozytywna oryginalności musi się rozwinąć. Wtedy zaś zadania społeczne wychowania estetycznego stają się zupełnie inne. Zapewnienie trwania istniejących wartości kulturalnych pozostaje prawdzie zawsze motywem wychowawczym, ale nie przy wyrabianiu artystów, lecz przy kształceniu młodego pokolenia w rozumieniu i odczuwaniu sztuki (Piotrowski 1984: 320).

Zważywszy na powyższe stwierdzenia, należy przyjąć, że założeniem pilotażu było objęcie edukacją muzyczną w zakresie szkoły I stopnia nie tylko tych, którzy to kształcenie w przyszłości będą traktować zawodowo. Muzyka w swojej funkcji wychowawczej powinna dotrzeć do jak najszerszego kręgu dzieci i młodzieży, tak żeby uwarżliwiać na piękno, rozwijać wyobraźnię i dobry gust. Ten aspekt w działaniach pilotażowych dotyczył ciągłych dyskusji, czy szkoła I stopnia ma umuzykalniać dzieci i kształcić przyszłych

odbiorców sztuki, czy też ma być szkołą zawodową. Te rozważania towarzyszą szkolnictwu artystycznemu muzycznemu od czasów jej reformatora, Janusza Miketty. Rozważania z tym związane odnajdujemy też w artykule Witolda Paprockiego i Joanny Gnady pt. *Szkoła moja muzyczna*. Zmiany pilotażowe dawały rozwiązanie powyższego problemu wprowadzając podział na dział instrumentalny i dział muzykowania zespołowego. I nie chodziło tu o segregację uczniów na lepiej i słabiej grających, jak często zarzucano tej propozycji, ale o sposób wychowania przez sztukę i dla sztuki.

Innym obszarem dyskursów dotyczącym funkcji wychowawczej muzyki będą relacje, jakie zachodzą w procesie wychowania między wychowawcą i wychowankiem. Zwracamy szczególną uwagę na rolę „mistrza” w edukacji artystycznej w przypadku zmian pilotażowych jeszcze ona wzrosła. To „mistrz” pomagał uczniowi zagospodarować autonomię i wskazywał pozytywne i negatywne wybory. Jak twierdził Znaniecki wychowanie nie jest mechanicznym stosowaniem określonych reguł, lecz w aktywistycznej koncepcji wychowania powinien to być proces twórczego wzajemnego oddziaływania. Wychowanek powinien stanowić aktywny podmiot wychowania, a nie tylko bierny przedmiot oddziaływania wychowawcy. W związku z tym szczególnie w procesie zmian został podkreślony proces indywidualizacji, w którym wychowankowie, mając autonomię, tworzą swój wzorzec, bowiem najwyższy rozwój indywidualności, najwszechstronniejszy rozwój jednostki jest możliwy przez samowychowanie. Zgodnie z humanistyczną koncepcją Znanieckiego zmiany pilotażowe wskazywały, że indywidualność wychowanka jest najwyższą wartością i nie może być sztucznym wytworem innych ludzi, przy czym może to być też czysty indywidualizm stawiający jednostkę ponad obiektywną rzeczywistość. Indywidualizm może też być postrzegany poprzez twórczość i samodzielność ludzi klasyfikowanych przez Znanieckiego jako typ osobowości buntownika, odchylającego się od powszechnie przyjętych wzorów, czyniącego więcej i lepiej niż wymaga tego aktualny wzór osobowy. Wychowywanie tego typu ludzi jest potrzebne dla przechodzenia od mechanizmów utrzymujących zachowawczość, konformizm i normalność jako podstawę trwania ciągłości społeczeństwa, do tworzenia kultury dla przyszłości nowej cywilizacji. Jest to po części odpowiedź na dylemat czy przygotowywać wychowanków do teraźniejszego obecnego społeczeństwa, czy do przyszłego. Zadaniem wychowania powinno być osvajanie przeszłości przez teraźniejszość na rzecz przyszłości, aby wychowankowie byli przygotowani do zmian w społeczeństwie przyszłości i umieli sobie radzić ze zmienną cywilizacją. Według Znanieckiego będzie to możliwe pod warunkiem uduchowienia technicznej cywilizacji, zaniedbującej rozwój kultury duchowej człowieka. Zmiany programowe w szkolnictwie muzycznym były odpowiedzią na takie oczekiwania, o których mówi Znaniecki. Wprowadzone nowe narzędzia pozwalające pozyskiwać wiedzę, jak

tablice multimedialne, edytory nutowe, programy muzyczne umożliwiające rejestrację i obróbkę dźwiękową, to tylko niektóre przejawy współczesnych zjawisk uduchowiania zdobyczy technicznych.

Zmianie uległ też społeczny przebieg procesu wychowawczego, czyli proces urabiania osobowości. Autonomia edukacyjna szkoły i ucznia to nowe warunki, kierunek, metody, nowe odniesienie do tradycji środowiska, jego społecznych aspektów – wszystko to zdaniem Znanięckiego wpływa na sposób, w jaki staramy się urobić osobowość wychowywanej jednostki, odpowiednio do swoich potrzeb i do środków, jakimi rozporządza. Znanięcki stworzył koncepcję wychowania jako kierowania procesem rozwojowym wychowanka i wychowawcy w roli przewodnika w tym procesie (Znanięcki 1973: 3).

Według Floriana Znanięckiego cele wychowania tkwią w otoczeniu społecznym i leżą poza psychiką wychowanka. Uspołecznienie jednostki następuje więc poprzez włączanie jej w coraz liczniejsze i bardziej zróżnicowane pod względem wpływów wychowawczych grupy społeczne, bowiem to za pośrednictwem grup społecznych odbywa się przebieg procesu wychowania (Znanięcki 2001: 314-362). Zatem można stwierdzić, że urabianiu wychowanków poprzez proces artystyczny powinni być poddani nie tylko ci, którzy pragną wykonywać zawód muzyka, ale także ci, którzy w przyszłości będą wyedukowaną artystycznie publicznością. Młody człowiek należąc bądź aspirując do wielu grup społecznych jest przez nie przygotowywany, czyli wychowywany odpowiednio do ich wymagań i potrzeb. Jeśli grupy te tworzy zharmonizowany kompleks, zależny od jednej potężniejszej grupy nadrzędnej, to proces wychowywania, urabiania wspólnych kandydatów przebiega bez zakłóceń (Leśniak-Moczuk 2021: 25-43). Zarówno cele wychowania, jak i środki, treści, metody wychowawcze oraz wychowawca i wychowanek są związani ze środowiskiem społecznym. Od cech tego środowiska, czyli elementu struktury systemu wychowania, zależy doskonalenie samego wychowania. Na środowisko wychowawcze (społeczeństwo wychowujące, krąg społeczny) składają się małe grupy, jak rodzina, sąsiedztwo, grupy rówieśnicze, szkoła lub instytucje pośredniego wychowania. Tak więc nieprzypadkowo wśród szkół pilotażowych I stopnia znalazło się 17 różnorodnych środowisk, a w zakresie szkoły II stopnia 8 środowisk. Część tych ośrodków to duże miasta, w których są akademie muzyczne i filharmonie, ale zdecydowana większość to miasta, w których szkoły muzyczne to główne ośrodki kultury. Jak wynikało z wypowiedzi dyrektorów szkół pilotażowych, a później znalazło to potwierdzenie podczas wizyt studyjnych środowiska te w sposób szczególny stymulowały działalność szkół muzycznych, a tym samym wpływały na niekonwencjonalną działalność artystyczną.

Karol Szymanowski używając określenia społeczna kultura artystyczna, wskazuje na konieczność wychowania poprzez sztukę i potrzebę obcowania

z muzyką o wielkiej wartości, bo tylko ta wpływa niewątpliwie na wysubtelnienie i zwiększenie wrażliwości ludzkiej. Szymanowski wskazuje znaczenie zespołów-chórów, orkiestr w wykonaniu wartościowych dzieł.

Przykładem działań pilotażowych w tym zakresie może być realizacja musicalu-opery dziecięcej „Pocztówki muzyczne” przez Szkołę Muzyczną w Dobczycach. Projekt zaangażował szeroką społeczność: władze lokalne i regionalne, przedsiębiorców, media, urzędy, Ochotniczą Straż Pożarną, dziewięciu partnerów z regionu i z Polski, w tym instytucje kultury, organizacje pozarządowe.

Podsumowanie

Zmiany pilotażowe w szkolnictwie artystycznym muzycznym dostarczyły wielu dowodów na ważność działań mających zarówno wychować przez sztukę, jak i do sztuki. Innowacyjne jest odniesienie tych działań w kontekście socjologii wychowania i myśli Floriana Znanieckiego. Idąc za przesłaniem tej teorii, należy stwierdzić, że proces zmian pilotażowych traktował wychowanie jako czynność społeczną, gdzie przedmiotem był uczeń jako kandydat na członka grupy społecznej bądź to grupy zawodowych muzyków (wykonawców, kompozytorów), bądź też audytorium – świadomych odbiorców. Odniesienia do teorii Znanieckiego tym są cenniejsze, że promowane były przez Szymanowskiego, który wprowadzając reformę szkolnictwa wyższego, nawiązywał do funkcji wychowawczej muzyki.

Źródła cytowań

- KRAWCZAK, EWA (2013), *Konteksty polskiej socjologii sztuki*, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
- LEŚNIAK-MOCZUK, KRYSZYNA (2021), 'W kręgu socjologii i wychowania Floriana Znanieckiego', *Rocznik Pedagogiczny*: 44, , <https://doi.org/10.2478/rp-2021-0002> [dostęp: 2021], s. 25–43
- MORAWSKI, STEFAN (1965), 'Trojaka funkcja wychowawcza sztuki', w: Irena Wojnar (red.), *Wychowanie przez sztukę*, Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
- PIOTROWSKI, MARIAN (1984), *Autonomiczne wartości muzyki*, Poznań: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
- SZUMAN, STEFAN (1990), *O sztuce i wychowaniu estetycznym*, Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
- ZNANIECKI, FLORIAN (1973), *Socjologia wychowania. Wychowujące społeczeństwo*, t. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
- ZNANIECKI, FLORIAN (2021), *Socjologia wychowania. Urabianie osoby wychowanka*, t. 2, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe.